

İslam Hukukuna Göre Helal Gıda ve GDO'lu Ürünler (Genetiđi Deđiştirilmiş Organizmalar)

Yüksek, Ali. *İslam Hukukuna Göre Helal Gıda ve GDO'lu Ürünler (Genetiđi Deđiştirilmiş Organizmalar)*. İstanbul: İz Yayıncılık, 1. Basım, 2018.

Eyüp Ertan

Öz

Gıda konusu tarih boyunca tüm toplumlarda önemli bir yere sahip olmuştur. Bununla birlikte tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar önem arz etmemiştir. Geçmiş dönemlerde gıdaya ilişkin en büyük problem, daha çok kıtlık, açlık ve temel ihtiyaçların karşılanamaması iken; günümüzde gıdanın temiz, güvenilir, sağlıklı ve etik ilkelere uygun şekilde üretilmesi meselesi temel tartışma konularından biri hâline gelmiştir. Özellikle biyoteknolojik gelişmeler, katkı maddeleri, GDO (Genetiđi Deđiştirilmiş Organizmalar) ve endüstriyel üretim süreçleri, gıda güvenliđi ve helal-haram tartışmalarını daha da önemli bir noktaya taşımıştır. Bu çerçevede, Müslümanların tükettikleri gıda maddelerinin menşei, üretim safhaları ve muhtevaları hususunda hassasiyet göstermeleri; söz konusu ürünlerin dinî kriterlere uygunluđu konusunda sağlam ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri kaçınılmaz bir gereklilik hâline gelmiştir. Ali Yüksek'in İslam Hukukuna Göre Helal Gıda ve GDO'lu Ürünler (genetiđi deđiştirilmiş organizmalar) adlı eseri, söz konusu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlayan özgün bir çalışmadır.

Deđerlendirmesini yaptığımız kitap, güncel bir mesele olan genetiđi deđiştirilmiş organizmaları (GDO) İslam hukuku bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir kaynaktır. Eser; giriş ve üç ana bölümden oluşmakta olup, gıda konusunun tarihsel öneminden başlayarak güncel biyoteknolojik gelişmeleri ihtiva eden çok yönlü bir yaklaşımla konuyu ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Gıda Güvenliđi, Helal, Haram, GDO.

Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Karabük, Türkiye. eyupertan@karabuk.edu.tr
Assist. Prof., Karabuk University, Faculty of Theology, Karabuk, Türkiye. eyupertan@karabuk.edu.tr

This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. No plagiarism detected.

Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Eyüp, Ertan. "İslam Hukukuna Göre Helal Gıda ve GDO'lu Ürünler (Genetiđi Deđiştirilmiş Organizmalar)". *Mutalaa* 6/1 (Haziran 2026), 155-159.

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5306-0424
ROR ID: ror.org/04wy7gp54
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21132058

Geliş tarihi: 26.03.2026
Kabul tarihi: 27.06.2026

Abstract

Food has consistently held a significant position in all societies throughout history; however, it has arguably never been as critical as it is in the contemporary era. While the primary challenges concerning food in past periods were characterized by famine, hunger, and the inability to satisfy basic needs, the focus has shifted today toward the production of clean, reliable, and healthy food in alignment with ethical standards, making it a central subject of scholarly and public debate. In particular, biotechnological advancements, food additives, Genetically Modified Organisms (GMOs), and industrial production processes have elevated discussions regarding food safety and the halal-haram dichotomy to a more vital level. In this regard, it has become an inevitable necessity for Muslims to meticulously scrutinize the origins, production phases, and ingredients of the food products they consume, ensuring they seek guidance from robust and reliable sources regarding compliance with religious standards. Ali Yüksek's work, titled *Halal Food and GMO Products According to Islamic Law*, stands as an original contribution designed to address this pressing need.

The book serves as a comprehensive resource that evaluates the contemporary and complex issue of GMOs—a matter of high public interest and seeking legal clarity—through the prism of Islamic law. Structured into an introduction and three primary chapters, the work offers a multifaceted analysis that spans from the historical significance of food to the latest biotechnological developments in the field.

Keywords: Islamic Law, Food Safety, Halal, Haram, GMO.

1. Yazar Hakkında Bilgi

Yazar, 1968 Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak köyünde doğmuştur. İlk öğrenimini Merzifon'da, orta öğrenimini ise Amasya İmam Hatip Lisesi'nde 1986 yılında tamamlayan yazar, lisansını Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2009'da tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda hazırladığı "İslam Aile Hukukunda Boşanma Çeşitleri ve Üç Talak" isimli tezi ile 2011'de tamamlamıştır. Doktora çalışmasını ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda "İslam Hukuk Tarihinde Taberî Mezhebi" adlı teziyle 2014'te tamamlamıştır.

Yazar, kariyerine 1997 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında imam-hatip olarak başlamıştır. 2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmış, 2012 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Yazar 2014'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent Doktor olarak atanmıştır. Aynı üniversitede Ortadoğu masası uzmanı olarak görev yapmıştır. Ekim 2018 ile 2022 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde İslam Hukuku ve Arapça dersleri vermiştir. Eylül 2022 yılında tekrar Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki görevine dönen yazar, 7 Mart 2025 tarihinde aynı üniversiteye Profesör olarak atanmıştır. Halen biyofikih, biyoetik, biyoteknolojik ürünler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

2. Kitap Hakkında

Ali Yüksek, çeşitli kaynaklardan istifade ederek doçentlik çalışması olarak hazırlamış olduğu bu eser daha sonra pek çok araştırmacı tarafından kaynak eser olarak kullanılmıştır. İslam hukukuna göre

helal gıda ve GDO'lu ürünler konusunu ilgilendiren meselelerin pek çoğunun ele alındığı bu kitap, çözülmesi gereken çağdaş bir mesele olan GDO'lu ürünler sorununu ayrıntılı bir şekilde ele alıp incelemesi yönüyle temayüz etmiş, alanında kıymetli bir kaynaktır.

3. Kitabın Planı ve Muhtevası

Eser, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş: "Araştırmanın Konusu, Amacı-Önemi, Yöntemi ve Kaynakları", Birinci Bölüm "Kavramsal Çerçeve ve İslam Dininin Beslenmeye/Gıdaya Bakışı", İkinci Bölüm: "Helal Gıda, Hayvansal ve Bitkisel Gıdalar", Üçüncü Bölüm: "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", başlıklarından müteşekkildir.

Yüksek, giriş bölümünde ilk olarak çalışmanın konusu, amacı, önemini ve araştırmada yararlandığı kaynakları açıklamıştır.

Birinci Bölüm'de; kavramsal çerçeve ile İslam dininin beslenme ve gıdaya bakışı ele alınmıştır. Helal ve haramın tanımı ve tespit yolları üzerinde durulmuştur. İslam dini açısından hastalıktan korunmanın tedavi olmaktan daha önemli bir husus olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte İslam'ın temel amacının tıbbî hükümler vazetmek olmadığı, ama sağlığın korunması yönünde birçok ilkesi olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu bölümde yeme-içmede helal ve haram kılınmasının hikmetleri üzerinde durulmuştur. Bölüm sonunda İslam dininin beslenmeye/gıdaya bakışındaki ilkeleri maddeler halinde sıralanmıştır. Buna göre:

1. Her şeyden önce insan fıtratı helal gıdaya uyumludur.
2. Bir Müslümanın düşüncesinde yemek, yaşamak ve ibadet edebilmek içindir.
3. Vücut ve sağlığı kişiye emanettir. Sağlığı tehlikeye atmak Kur'an'a göre haramdır.
4. Psikolojik açlığı doyurma değil, biyolojik açlığı doyurma esastır.
5. İslam dini, ihtiyaç fazlası tüketimi israf kabul edip haram kılmıştır.
6. Gıda hijyeninde aşırıya gitme vesveseyi doğurur.
7. Yemeği besmeleyle, oturarak, sağ elle, önünden, lokmayı iyice çiğneyerek, yemeğin içine üflemeden, acele etmeden, aşırı sıcak olmadığı halde yemek esastır.
8. Sofradan tam doymadan kalkmak, midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini havaya bırakmak esastır.
9. İslam kültüründe elde bulunan nimetlere şükretmek ve bereket anlayışı esastır.
10. İnsanın ibadetlerini yapacak ve vücudunu sağlıklı kılacak kadar yemesi-içmesi farzdır.

Yüksek, ikinci bölümde helal kavramının çerçevesini çizmeye çalışmış, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için kazanç yöntemlerinin önemli olduğunu belirtmiş, bu yöntemleri şu başlıklar altında toplamıştır:

1. Ticarete helal kazanç. 2. Faiz yasağı. Bu bölümde ayrıca gıdada helallik konusu ele alınırken "gıda, taam, rızık, tayyib, habis, şüpheli" kavramlarıyla gıda ürünlerinde helal ve haramı belirleme kaynakları ve yöntemleri şu başlıklar altında ele alınmıştır: 1. Nassta yer alma ve taabbudilik. 2. Faydalı veya

zararlı olma. 3. Temiz veya pis olma. 4. Tabiatında iğrençlik, tiksindiricilik veya vahşilik olma. 5. Örf ve telakkilere uygun olup olmama. 6. İsrraftan sakınma ve kamu yararı. 7. Zaruret hali. 8. Elde etme veya kazanma şekli. 9. Beslenme şekli. 10. Boğazlama şekli. 11. İstihale geçirip geçirmeme. Yazar, hayvansal gıdalardan yararlanmaya ilişkin ilkelerin klasik fıkıh kaynaklarında yer aldığını ifade etmiştir. Konu kapsamlı bir şekilde başlıklar altında ele alınmıştır. Yazarın bu bölümde ele aldığı diğer bir konu da içecekler konusudur. İçeceklerde İslam dininin çizdiği helallik ve haramlık çerçevesi açıklanmış, insana zarar veren uyuşturucular, pis suyla veya necasetle yetiştirilen ürünler, zirai ilaçların kullanıldığı ürünler, zehirli ve zararlı sıvılar konuları ele alınarak gıdaların haram kılınma sebepleri şu şekilde maddeler halinde sıralanarak bölüm tamamlanmıştır: 1. Tevhit düşüncesi ve dinî siyaset. 2. Bedene zarar vermesi. 3. Akla zarar vermesi. 4. Habis olması. 5. Pis/necis olması. 6. Yırtıcı olması. 7. Şer'i iznin bulunmaması.

Yüksek, çalışmasının üçüncü bölümünü 'Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi' başlığı altında ele almıştır. Yazar, insanoğlunun sahip olduğu bitki ve hayvanlardan daha yüksek verim elde etme, bu sayede kazancını ve refah düzeyini artırma arayışının, insanları farklı teknolojik yönelimlere sevk ettiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, GDO'nun tanımı yazar tarafından şu şekilde yapılmıştır: Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak bir canlı türüne kendi türü dışındaki bir canlıdan gen veya genler aktarılma suretiyle kalıtsal özellikleri değiştirilebilmektedir. İşte bitki, hayvan veya mikroorganizmalara bu işlem uygulandığında onlara "GDO/Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar" veya "GMO/Genetically Modified Organism" denilmektedir. GDO ile ilgili çalışmaların ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde başladığı ancak genetiği değiştirilmiş ilk organizma 1973 yılında laboratuvarında yapılan çalışmada elde edildiği, daha sonra 1983 yılında ilk kez genetiği değiştirilmiş tütün bitkisi elde edildiği, 1995 yılında ise genetiği değiştirilmiş mısır bitkisinin açık alanda ekimi yapıldığı belirtilmiştir. Bunlarla birlikte 1996 yılında uzun raf ömrüne sahip "Flavr Savr" adı verilen domates bitkisi altı ülkede piyasaya sürülmüş ve genetiği değiştirilmiş organizmaların ticareti yapılmaya başlandığı böylelikle ticareti yapılan ilk GDO'lu ürünün domates olduğu, sonraki yıllarda ise ticareti yapılan GDO'lu ürün sayısının günden güne arttığı ifade edilmiştir. Yazar, GDO'yu bitkiler, hayvanlar ve insanî organizmalar şeklinde sınıflandırmıştır. Bu organizmalarda kullanılan gen kaynaklarını ise mikroorganizma, hayvan, bitki ve insan kaynaklı genler ile sentetik genler olarak ifade etmiştir. Yazar bu bölümde ayrıca GDO konusunu çift yönlü fayda-zarar çerçevesinde incelemiş, GDO'ların potansiyel faydalı olduğunu iddia eden kesimlerin görüşlerini ele almış ve şu şekilde sıralamıştır: 1. Bitkisel üretime sağladığı faydalar. 2. Hayvansal üretime sağladığı faydalar. 3. Çevresel faydalar. 4. Sosyo-ekonomik ve ticari faydalar. 5. Besin kalitesinin ve sağlığa yönelik faydalarının artırılması. 6. Meyve ve sebzelerin raf ömrü ve organoleptik kalitelerinin artırılması. 7. Bitkisel ve hayvansal ürün veriminin artırılması. 8. Yenilebilir aşı ve ilaç üretimine sağladığı faydalar. 9. İnsan hastalıklarının tedavisinde ve organ naklinde kullanılması. 10. Bio-fabrikalar ve endüstriyel kullanım için ürün ham materyali olarak kullanımı. Yazar daha sonra GDO'ların zarar ve risklerini ise şu şekilde ele almıştır: 1. GDO'lu ürünlerin sağlık üzerine potansiyel zararları. 2. Alerjik reaksiyonlar ve toksik etkiler. 3. Gıda güvenliği ve kalitesindeki değişiklik. 4. Biyolojik ve genetik çeşitliliğin azalması. 5. Çevresel zararlar ve kaygılar. 6. Gen patentleme ve terminator teknolojisinin etkisi. 7. GDO'lu gıdaların etiketlenmesi ile ilgili kaygılar. 8. Hayvan refahı ile ilgili kaygılar. 9. Dini, etik ve kültürel kaygılar. 10. Geleceğe yönelik bilinmeyen kaygılar. 11. Silah olarak kullanılabilmesine dair kaygılar.

"Sonuç" bölümünde ise GDO'lu ürünlerin İslam hukuku açısından değerlendirilmesini yapan yazar, konuya maslahat açısından yaklaşarak GDO'lu ürünler hakkındaki kanaatini şu şekilde ortaya koymaktadır: "Kesinleşmiş veya muhtemel zararları konusunda elde edilmiş veriler sebebiyle, bu

ürünlerin insanlara, hayvanlara ve bitkilere zarurî maslahat olamayacağını söyleyebiliriz. Dünyanın bazı bölgelerinde açlık ve sefalet varsa bunun sebebinin dünya nimetlerinin kısıtlılığında değil, adil paylaşımın olmayışı ve sömürü unsurlarının varlığında aramamız gerekir. Dünyadaki 'açlığı ve kıtlığı yok etme' sloganlarıyla yola çıkan GDO üreticilerinin bunu başaramadıkları, soruna çözüm üretme yerine yeni sorunların oluşmasına sebep oldukları görülmektedir.”

Yazar, içeriğinde domuz geni veya İslam'a göre eti yenmeyen bir hayvanın geni bulunan veya yenmesi İslam'da helal olduğu halde İslâmî usullere göre boğazlanmamış bir hayvanın geni bulunan tüm GDO'lu ürünlerin hem üretiminin hem de tüketiminin haram olduğunu, aynı şekilde sağlığa zararlı olduğu kesin olan bir GDO'lu ürünün üretilmesi ve tüketilmesinin de İslami açıdan uygun olmadığını sonuç bölümünde belirtmiştir.

Yazar son olarak içeriğinde kan, meyte, domuz geni ve türevleri veya İslami açıdan necis maddeler bulunmayan diğer GDO ürünler konusundaki hükümlerin farklılık arz ettiğini; zira bu konuda hüküm vermenin kolay olmadığını söylemiş, bunların insan, toplum ve çevre açısından hem faydalı hem de zararlı etkilerinin bulunduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bu konuda alanın güvenilir uzman görüşleri doğrultusunda maslahata göre hüküm vermenin daha doğru olacağı kanaatini izhar etmiştir.

4. Kitabın Önemi

Yazar GDO'lu ürünleri İslam hukuku açısından değerlendirmiş, bu değerlendirmeyi yaparken GDO'lu ürünlerin helal ve haramlığını tespitinde uyulacak ilkelere göre hareket edilmesi gerektiğini belirtmiştir. GDO'lu ürünlerin İslam hukuku açısından değerlendirmesini yaparken şu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmiştir: 1. GDO'lu ürünlerin fıtrata/yaratılışa müdahale olup olmaması açısından. 2. Cinsiyetin değişimine yol açması açısından. 3. Vücutta kalıcı nitelikte iz ve değişiklik oluşturması. 4. Yeme ve içme açısından. 5. Maslahat açısından. 6. GDO'lu tohum ve ilaç sektöründeki tekelleşme açısından.

5. Üslup ve İçerik İncelemesi

Kitapta düzeltilmesi gerektiği düşünülen bazı hususlar şunlardır:

•Yazım hatası bulunan kelimeler (s. 28, 48, 54, 69, 91, 94, 106, 122, 136, 159, 188, 200, 213, 217, 219, 278)

•Anlatım bozukluğu bulunan cümleler (s. 160, 164, 190, 219, 231, 276, 309)

Kitapta helal gıdaların tanımı verilmiş, ancak gıda maddelerinin helalliyi ve haramlığı konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmamış, eksik bırakılmıştır. Ayrıca ilaçların içerikleri ve eczacılıkla ilgili konular ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak değinilmiştir. Kitapta bazı eksiklikler bulunmakla birlikte, eserin genel itibarıyla başarılı olduğu söylenebilir. GDO'lu ürünler ile ilgili bilimsel araştırma yürütenlerin yanı sıra, bu güncel fikhî meseleye ilgi duyan hukukçular, araştırmacılar ve öğrenciler için kaynak eser olduğu izahatın varestedir.